

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Axmedov A'zimjon Ilxomivich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

INGLIZ VA TURKIY TILLAR TILSHUNOSLIGIDA FRAZELOGIZMLAR TALQINI TARIXIGA NAZARIY QARASHLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL